

PENGARUH PERTUMBUHAN BIBIT SURIAN (*Toona sinensis* (Juss.) M. Roem) YANG DIINOKULASI MIKORIZA PADA MEDIA TANAH HASIL ISOLASI DARI BAKTERI PENDEGRASI HIDROKARBON DI LOKASI PERBENGKELAN OTOMOTIF

Restu Lestari (1910421010), Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang.

Fisiologi tumbuhan merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan mikro serta proses, fungsi, dan aktivitas tumbuhan dalam menjaga dan mengatur kehidupannya serta proses yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan pada tingkatan molekuler dan seluler yang menjadi sasaran dalam kajian fisiologi tumbuhan meliputi semua jenis tumbuhan, dari tumbuhan satu seperti bakteri maupun sampai tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangan biologi molekuler memengaruhi arah kajian fisiologi termasuk fisiologi tumbuhan (Benyamin, 2013). Surian [(*Toona sinensis* (Juss.) M. Roem.)] adalah salah satu tumbuhan tingkat tinggi yang termasuk ke dalam suku *Meliaceae* yang merupakan tanaman serba guna untuk berbagai keperluan. Kayunya digunakan untuk bahan bangunan dan akarnya digunakan sebagai bahan untuk pengobatan seperti pada penyakit diare kronis, disentri dan penyakit usus lainnya, pucuk daun surian juga dapat digunakan untuk mengatasi pembengkakan ginjal (Yuhernita & Juniarti, 2009). Tanaman surian memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan disukai oleh masyarakat untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Di dalam penelitian Suwirman, dkk (2016) menjelaskan tentang pertumbuhan bibit tanaman surian dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Adapun perlakuan yang diberikan adalah tanpa inokulasi, inokulan 5 g/tanaman, inokulan 10 g/tanaman, dan inokulan 15 g/tanaman yang memperlihatkan pengaruh yang nyata pada penambahan jumlah daun tetapi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi dan diameter batang serta berat kering tanaman selama 12 minggu pengamatan. Biodiversitas sangat besar menyediakan banyak sumber isolat mikroba dapat digunakan dalam industri seperti isolat yang mampu menghasilkan enzim-enzim komersil yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengeksplorasi kapasitas metabolisme mikroba. Beberapa alasan perlunya penelitian ini dilakukan karena mengingat banyaknya manfaat dari tanaman surian (*Toona sinensis*) dan terbatasnya media yang adanya akibat pencemaran sehingga mencoba inovasi dengan pertumbuhan bibit tanaman surian yang telah diinokulasi pada media tanah hasil isolasi bakteri pendegradasi karbon di lokasi perbengkakan untuk mengetahui pertumbuhan bibit Surian dengan pemberian beberapa dosis FMA dengan proporsi keberadaan bakteri yang berpotensi mendegradasi hidrokarbon dalam tanah tercemar di lokasi perbengkakan otomotif dan mengetahui karakter morfologi isolat-isolat.

Menurut Pramono (2013) surian (*Toona Sinensis*) termasuk tanaman berumah satu (*monoecious*) yang memiliki karakteristik bunga berumah satu sehingga bunganya berkembang secara *dichogamy*, *polygamy* atau anomali. Musim berbunga dan berbuah surian berbeda antar pohon, sehingga pohon surian yang sedang berbunga dan berbuah hampir selalu dapat ditemukan sepanjang tahun pada tegakan yang memiliki populasi banyak. Saat ini surian belum banyak dibudidayakan secara luas. Namun demikian mengingat kegunaan dari jenis kayu ini, tidak tertutup kemungkinan untuk dikembangkan secara luas dimasa mendatang. Hal ini menyebabkan tanaman surian memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan disukai oleh masyarakat untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Permintaan jenis kayu ini meningkat, khususnya untuk pembuatan mebel, interior ruangan, lemari, rangka pintu dan jendela. Surian juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai salah satu jenis tanaman rehabilitasi lahan terdegradasi. Keberhasilan kegiatan penanaman sangat berkaitan erat dengan keberhasilan pada tingkat pembibitan di persemaian, namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengadaan bibit surian antara lain kurangnya informasi bibit berkualitas dan kegiatan pengujian kualitas bibit surian belum banyak dilakukan (Djam'an & Dharmawati, 2002). Selain itu keberhasilan kegiatan penanaman bibit Surian juga berkaitan dengan media yang digunakan mengingat banyaknya pencemaran tanah. Dengan ini di butuhkan alternatif

agar tanaman surian dapat terus dikembangkan yang nantinya berguna untuk kehidupan manusia kelak dengan memanfaatkan media tanah hasil isolasi bakteri pendegradasi karbon di lokasi perbengkelan. Minyak bumi merupakan salah satu energi utama dan memiliki peranan penting yang mengandung senyawa hidrokarbon yang apabila tertumpah ke lingkungan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang cukup serius (Komarawidjaja, 2009). Sumber pencemaran oleh hidrokarbon tersebut berasal dari produk minyak bumi salah satunya oli (minyak pelumas) yang biasanya digunakan pada perbengkelan otomotif sebagai bahan pelumas pada mesin kendaraan. Hal ini dikarenakan oli yang telah digunakan pada perbengkelan otomotif tidak dikelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah (Surtikanti dan Surakusumah, 2004). Menurut Pitrandjalisari (2009), oli yang telah digunakan termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang cukup serius dan perlu pengelolaan yang tepat agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Metode pengelolaan lingkungan tercemar hidrokarbon minyak bumi yang banyak digunakan yaitu secara kimia dan fisika yang sangat efektif untuk tujuan jangka pendek, namun membutuhkan banyak biaya dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan ekosistem (Pertiwi *et al.*, 2011). Oleh karena itu, diperlukan metode pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan yaitu secara biologis salah satunya dengan memanfaatkan mikroba seperti bakteri. Karakteristik bakteri memiliki kemampuan dalam memanfaatkan senyawa hidrokarbon sebagai sumber karbon dan energi yang diperlukan bagi pertumbuhannya sehingga mampu bertahan pada lingkungan yang tercemar minyak bumi (Mujab, 2011).

Menurut Toccalino (1993), bakteri pendegradasi hidrokarbon sangat menarik untuk diisolasi karena kemampuannya menguraikan komponen minyak bumi dan memiliki kemampuan mengoksidasi hidrokarbon serta menjadikan hidrokarbon sebagai salah satu donor elektronnya sehingga berperan dalam pembersihan tumpahan minyak dengan mengoksidasi minyak bumi menjadi gas karbondioksida (CO_2) yang ada dalam tanah yang terkontaminasi minyak bumi dan tidak membahayakan terhadap lingkungan. Proses pendegradasian dengan menggunakan bantuan mikroba relatif lebih mudah, biaya yang murah dan ramah lingkungan (Hafiluddin, 2011). Menurut Hajar (2012), bakteri yang mampu mendegradasi hidrokarbon dari pengolahan minyak bumi yang mengandung hidrokarbon atau suatu ekosistem penerima hidrokarbon yang penyebarannya sangat luas terutama pada lingkungan yang tercemar minyak. Isolat bakteri yang memiliki kemampuan dalam mendegradasi hidrokarbon telah ditemukan sebelumnya sebanyak 9 isolat yang berasal dari tempat pembuangan oli dan bahan bakar minyak di Cilegon, Banten. Metode isolasi bakteri yang telah secara langsung menyeleksi jenis bakteri pendegradasi hidrokarbon yang diduga merupakan bakteri yang memiliki spesifisitas dalam mendegradasi hidrokarbon (Sigiura *et al.*, 1997). Pemberian hidrokarbon pada penelitian ini ditujukan untuk memperoleh bakteri pendegradasi hidrokarbon yang dominan di dalam hidrokarbon, karena peran bakteri ini dalam mendegradasi senyawa hidrokarbon di alam tetap penting, meskipun jumlahnya sedikit (Sharpley, 1996). Bakteri pendegradasi hidrokarbon dapat digunakan sebagai sebagai agens bioremediasi untuk perlindungan tanah dan air terhadap pencemaran limbah minyak bumi. Bioremediasi didefinisikan sebagai proses pemulihan secara biologi terhadap komponen lingkungan yang tercemar menjadi bentuk yang tidak mengandung racun (Munir, 2006). Salah satu tahap dalam teknik bioremediasi adalah biodegradasi. Proses biodegradasi limbah pada umumnya memanfaatkan populasi mikroorganisme atau produk-produk lainnya seperti enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu sendiri dalam merombak senyawa organik yang ada didalam lingkungan tercemar secara alami (Jusfah, 1995).

Persentase bibit hidup tanaman surian pada semua perlakuan adalah 100%. Pada penelitian ini suwirmen, dkk (2015), pemindahan bibit dilakukan dengan cara membawa sedikit media tanaman asal ke media perlakuan tanpa menggunakan sistem cabut sehingga tanaman tidak mengalami tekanan dan mampu tumbuh dengan baik. Tingginya persentase bibit yang hidup ditentukan oleh kualitas bibit yang baik dan pemeliharaan bibit pada awal perlakuan (Triyanto, 2008). Pemberian inokulan FMA pada tumbuhan tidak berpengaruh terhadap persentase bibit yang hidup tetapi dosis penggunaan FMA dalam memacu pertumbuhan sangat beragam tergantung pada jenis tanaman.

Pada penelitian ini bibit tanaman surian yang digunakan tergolong jenis tanaman toleran, yang mampu tumbuh di bawah naungan ketika masih muda sehingga memerlukan naungan pada masa pembibitan (Mansur, 2013). Teknik inokulasi yang dilakukan disesuaikan dengan tipe inokulan, namun prinsip dasar dari teknik inokulasi adalah peletakkan FMA dengan akar tanaman karena jika peletakkan inokulan terlalu jauh dari perakaran akan menyebabkan gagalnya infeksi ketika tanaman masih pada tingkat semai dan pembibitan. Hal ini sesuai dengan penelitian Noli, Z. A, dkk (2014) fungsi Mikoriza Arbuskula (FMA) yaitu memiliki kemampuan asosiasinya yang luas dengan menginfeksi akar tetapi tidak bersifat parasit, sebaliknya memberikan keuntungan kepada tanaman inang. Aplikasi dari FMA telah terbukti berperan bagi tanaman dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hal ini juga dipengaruhi oleh media yang yang digunakan dengan memperhatikan proporsi keberadaan bakteri pendegradasi hidrokarbon di tanah tercemar lokasi perbengkelan otomotif. Bakteri yang ditemukan pada tanah tercemar oli di lokasi perbengkelan dilihat dari kemampuan untuk tumbuh pada medium yang dimodifikasi dengan membentuk daerah halo sehingga mampu mendegradasi hidrokarbon pada oli. Hamdiyah (2000) menyatakan, semakin besar daerah halo yang dihasilkan oleh suatu kultur, maka semakin besar pula dugaan bahwa kultur tersebut adalah mikroorganisme pendegradasi hidrokarbon yang berkemungkinan bisa mendegradasi hidrokarbon pada oli, akan tetapi bakteri belum bisa mengekspresikan salah satu enzim yang dibutuhkan dalam proses degradasi. Yojana (1995) menyatakan, biodegradasi oleh bakteri dapat terjadi karena adanya aktivitas enzim yang dimiliki masing-masing bakteri agar dapat melakukan transformasi substansi hidrokarbon menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh bakteri sebagai nutrisi bagi pertumbuhannya. Berdasarkan penelitian Periadnadi, dkk (2015) proporsi keberadaan bakteri yang memiliki daerah halo sebesar 39,02% yang mengindikasikan bahwa pada tanah tercemar di lokasi perbengkelan otomotif terdapat bakteri pendegradasi hidrokarbon pada oli, sedangkan proporsi keberadaan bakteri tidak memiliki daerah halo sebesar 60,98%. Kecocokan FMA dengan tanaman inangnya juga dipengaruhi oleh jenis FMA yang digunakan. Infeksi FMA terjadi karena adanya simbiosis dan interaksi antara FMA dengan akar tanaman (Delvian, 2006). Keefektifan isolat dalam meningkatkan penyerapan hara dipengaruhi oleh kemampuannya membentuk penyebaran hifa yang sempurna di dalam tanah, kemampuan membentuk kolonisasi yang luas, efisiensi absorpsi hara terutama fosfor dari tanah dan waktu yang dibutuhkan dalam transportasi hara melalui hifa menuju tanaman (Muas, 2002).

Isolat memiliki karakter yang berbeda dalam hal bentuk koloni, elevasi koloni dan tepian koloni, akan tetapi kelima isolat memiliki karakter yang sama dalam hal warna koloni, bentuk sel basil, Gram negatif, bersifat motil dan katalase positif. Motilitas isolat bakteri pendegradasi hidrokarbon pada oli ditandai dengan adanya pertumbuhan bakteri yang menyebar pada medium NA semi solid. Uji katalase positif isolat-isolat bakteri ditandai dengan terdapatnya gelembung udara setelah ditetaskan H₂O₂ 3%. Adanya gelembung udara tersebut mengindikasikan adanya reaksi penguraian hidrogenperoksida oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Cappuccino dan Sherman, 2005). hal ini sesuai dengan penelitian dari Yolantika, H., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2015) menyebutkan 39,02% bakteri yang berpotensi sebagai pendegradasi hidrokarbon pada oli dan 60,98% bakteri yang tidak berpotensi. Hal ini mengidentifikasi bahwa tersebut tercemar sehingga dilakukan bioremediasi agar terjadinya pemulihan terhadap pencemaran dengan merombak senyawa organik secara alami. Sehingga pemberian FMA dengan dosis 15 g inokulan/tanaman terhadap bibit tanaman Surian pada media tanam tanah hasil isolasi dari bakteri pendegradasi hidrokarbon di lokasi perbengkelan otomotif memberikan pengaruh terhadap rata-rata pertumbuhan tanaman surian.

DAFTAR PUSTAKA

- Benyamin Lakitan. (2013). *Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perseda. h. 1-2.
- Cappucino, J.G dan N. Sherman. (2005). *Microbiology a Laboratory Manual 7 thEd*. Pearson Education, Inc. Publishing as Benjamin Cummings. San Francisco. CA.
- Delvian. (2003). *Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula (CMA) di Hutan Pantai dan Potensi Pemanfaatannya*. Disertasi. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Djam'an & Dharmawati, F. (2002). *Informasi singkat benih*. Bogor: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan.
- Hafiluddin. (2011). Bioremediasi Tanah Tercemar Minyak Dengan Teknik Bioaugmentasi dan Biostimulasi. *Embryo* 8(1): 47-52.
- Hajar, D. (2012). Isolasi, Identifikasi dan Analisis Kemampuan Degradasi Hidrokarbon Bakteri Tanah Sampel B, Cilegon, Banten. [Skripsi]. Depok. Universitas Indonesia.
- Hamdiyah, S. (2000). Isolasi dan Identifikasi Morfologi Bakteri Pendegradasi Minyak Bumi serta Efektifitasnya dalam Proses Bioremediasi. [Skripsi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Jusfah, J. (1995). *Peranan Mikroorganisme dalam Pengelolaan Limbah untuk Mengatasi Pencemaran Lingkungan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Biologi FMIPA Universitas Andalas. Padang.
- Komarawidjaja, W. (2009). Karakteristik dan Pertumbuhan Konsorsium Mikroba Lokal Dalam Media Mengandung Minyak Bumi. *Jurnal Teknik Lingkungan*. 10(1): 114-119.
- Linda, M., Noli, Z. A., & Idris, M. (2014). Pertumbuhan Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) yang Diinokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula Hasil Isolasi Dari Rizosfir *Hornstedtia scyphifera* Steud. *Jurnal Biologi UNAND*, 3(1).
- Mansur, I. (2013). *Prosiding Workshop Produksi Inokulan Cendawan Mikoriza Arbuskula*. Bandung, Jawa Barat: Asosiasi Mikoriza Indonesia.
- Muas, I. (2002). *Kompatibilitas beberapa jenis isolat cendawan mikoriza arbuskula terhadap dua kultivar pepaya (Carica papaya L.) dan daya adaptasinya pada medium tidak steril*. (Tesis). Program Pascasarjana. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Mujab, A. S. (2011). Penggunaan Biokompos dalam Bioremediasi Lahan Tercemar Limbah Lumpur Minyak Bumi. [Skripsi]. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Munir, E. 2006. *Pemanfaatan Mikroba dalam Bioremediasi: Suatu Teknologi Alternatif untuk Pelestarian Lingkungan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Mikrobiologi FMIPA.

- Pramono, A.A. (2013). *Fenologi Surian (Toona sinensis) di Beberapa Lokasi Hutan Rakyat di Jawa Barat*. Malang: Ciamis, Kerjasama Balai Penelitian Teknologi Agroforestry, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Masyarakat Agroforestri Indonesia. p 723-729.
- Pertiwi, S., H. Widjajanti, B. Yudono, dan H. Wahyudi. (2011). Pemanfaatan Rumput *Fimbrisyliis* sp. dalam Proses Bioremediasi Tanah pada Berbagai Konsentrasi Limbah Minyak Bumi. *Jurnal Penelitian Sains 14* (1): 57-61.
- Pitrandjalisari, V. (2009). Analisis Kelayakan Investasi Penggunaan Teknologi *Crude Oil System* di Departemen *Power Plant* PT Newmont Nusa Tenggara. *Jurnal Teknik Industri 10*(2): 109-113.
- Sari, A., Noli, Z. A., & Suwirman, S. (2016). Pertumbuhan Bibit Surian (*Toona Sinensis* (Juss.) M. Roem) Yang Diinokulasi Mikoriza Pada Media Tanam Tanah Ultisol. *Jurnal Al-Kaunyah*, 9(1), 1-9.
- Salim, A., Noli, Z. A., & Suwirman, S. (2015). Pertumbuhan Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous Dari Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang. *Jurnal Biologi UNAND*, 4(1).
- Sharpley, J.M., (1996). *Elementary Petroleum Microbiology*. Gulf Publishing Company, Texas. 65-95, 115-117.
- Sigiura, K., Ishihara, M., Shimauchi, T. & Harayama, S., (1997). *Physicochemical Properties and Biodegradability of Crude Oil*, *Environ. Sci. Technol.* 31, 45-51.
- Surtikanti, H. dan W. Surakusumah. (2004). Studi Pendahuluan tentang Peranan Tanaman dalam Proses Bioremediasi Oli Bekas dalam Tanah Tercemar. *Jurnal Ilmiah Biologi Ekologi dan Biodiversitas Tropika 2*(1): 11-14.
- Swandi, M. K., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2015). Isolasi bakteri pendegradasi limbah cair industri minyak sawit. *Jurnal Biologi UNAND*, 4(1).
- Toccalino, P.L., R.L. Johnson, & D.R. Boone. (1993). Nitrogen Limitation and Nitrogen Fixation During Alkane Biodegradation in a Sandy Soil. *Appl. Environ. Microbiol.* 59:2977-2983.
- Triyanto. (2008). *Pemberian Bokashi Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) Yang Diinokulasi Dengan Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA)*. Skripsi Sarjana Biologi Universitas Andalas. Padang: Universitas Andalas.
- Yojana, R. N. (1995). Aktivitas Bakteri Hasil Isolasi dari Tumpahan Minyak di Pelabuhan Dumai dalam Biodegradasi Hidrokarbon Minyak Bumi. [Skripsi]. Padang: Universitas Andalas.
- Yolantika, H., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2015). Isolasi Bakteri Pendegradasi Hidrokarbon di Tanah Tercemar Lokasi Perbengkelan Otomotif. *Jurnal Biologi UNAND*, 4 (3).

Yuhernita & Juniarti. (2009). Skrining awal bioaktivitas daun surian [*Toona sureni* (Bl.) Merr.] dengan metoda brine shrimp lethality test (BSLT) dan perendaman 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). *Jurnal Kimia Mulawarman*, 6(2), 33-36.